

El Museo Maguá y el Liceo Científico: hacia una colaboración activa

The Maguá Museum and the Scientific Highschool: Towards an Active Collaboration

Mikel Bermejo Malumbres¹

Eloy Bermejo Malumbres²

Resumen

En el presente trabajo se busca realizar una reflexión a partir de los resultados obtenidos tras la introducción de técnicas de la arqueología pública en un aula de un centro de educación secundaria de República Dominicana, con el objetivo de fomentar la comprensión del pasado indígena de la isla. A través de la creación de vínculos de colaboración entre el Museo Maguá y el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, situados en la Provincia Hermanas Mirabal, se diseñaron diferentes actividades que obtuvieron buenos resultados a nivel de aprendizaje, comprensión del pasado y desarrollo de una mayor sensibilidad hacia el patrimonio histórico en el alumnado del centro. En ese sentido, mediante la creación de estos espacios de colaboración se pretende mejorar la relación existente entre el patrimonio y la sociedad. Con estas reflexiones, nos disponemos a contribuir al debate sobre el potencial educativo de introducir la arqueología en el aula.

Palabras clave: arqueología pública, educación, patrimonio.

Abstract

This paper seeks to reflect on the results obtained after the introduction of public archaeological techniques in the in a secondary classroom in the Dominican Republic, with the aim of promoting the understanding of the indigenous past of the island. Through the creation of collaborative links between the Museo Magua and the Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, located in the Hermanas Mirabal province, different activities were designed that obtained good results in terms of learning, understanding of the past and development of a greater sensitivity towards the historical heritage in the students. In this sense, by creating spaces for collaboration, the aim is to improve the existing relationship between heritage and society. With these reflections, we set out to contribute to the debate on the educational potential of introducing archaeology in the classroom.

Keywords: public archaeology, education, heritage.

¹ Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, <https://orcid.org/0000-0003-4418-5003>, mikelbermejo@liceocientifico.org

² Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, <https://orcid.org/0000-0003-2614-6641>, eloybermejo@liceocientifico.org

1. Introducción

El proyecto tiene como objetivo la reconstrucción de la relación existente entre el patrimonio público y la sociedad a través de la integración de técnicas de la arqueología pública en el aula de ciencias sociales del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. Con ello, se busca mejorar la comprensión del pasado indígena de la isla y los mecanismos de divulgación del Museo Maguá.

El presente trabajo busca involucrar a la comunidad educativa en el proceso de construcción y gestión de un museo arqueológico de temática indígena, en desarrollo actualmente en la provincia Hermanas Mirabal, haciendo que el estudiantado se implique, colabore, reconozca y difunda el valor del patrimonio público, así como la necesidad de conservarlo y protegerlo. Por otro lado, la participación del alumnado en este proyecto va a ayudar a desarrollar un sentimiento de pertenencia con la institución museística que le permita comprometerse con su desarrollo en el futuro, y por lo tanto, adquirir actitudes básicas de responsabilidad comunitaria y mantenimiento de los rasgos de identidad regionales, tal y como expresa la competencia ética y ciudadana.

El proyecto involucra también al alumnado en el inventario del museo arqueológico, así como su participación en la creación y mantenimiento de la página web del museo o las redes sociales y planifica sus líneas de acción destinadas al mantenimiento de las tradiciones locales. De esta manera, el alumnado podrá comprender las permanencias culturales que se han mantenido desde la época indígena, al convertirles en protagonistas en los cursos y talleres.

2. Fundamentación teórica

La realización de este proyecto se encuentra encuadrado dentro del marco teórico de la arqueología pública y de su aplicación al aula (Richardson, & Almansa, 2015; Shutterland, 2011). Como bien indica Almansa (2011):

Si la arqueología trata de crear un conocimiento novedoso desde el estudio de los restos materiales de sociedades pasadas, la Arqueología Pública estudia todas las relaciones entre dicha arqueología y la sociedad contemporánea con el ánimo de mejorar la coexistencia entre ambos y lograr un entendimiento generalizado del valor y uso de la arqueología (p. 90)

Pero además, nos advierte de los beneficios que tiene la aplicación de la arqueología en el aula, sobre todo, siguiendo el compás de las nuevas metodologías educativas de carácter activo y ayudando al desarrollo de valores fundamentales en nuestra sociedad:

El incluir la arqueología en las clases diarias puede generar una herramienta perfecta para conectar de manera definitiva a la sociedad con el patrimonio. De este modo creemos que desarrollando proyectos transversales educativos en los colegios de educación media se pueden alcanzar los objetivos de sensibilidad

social de la sociedad con el patrimonio público, acercar el interés de los más jóvenes por la arqueología y de igual manera comenzar a integrar los sectores sociales en el desempeño y gestión del patrimonio, para que en el futuro la participación activa de la sociedad sea una práctica común (Almansa, 2011, p. 101).

Por otro lado, el establecer lazos entre la sociedad, el ámbito educativo, y los centros culturales o museos, es uno de los indicadores que nos propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas, 2014) para el desarrollo sostenible de las comunidades:

En segundo lugar, el componente «Protección, Salvaguardia y Gestión» pone de relieve la medida en que las autoridades públicas aseguran la conservación, la valorización y la gestión sostenible del patrimonio; la imprescindible formación y fortalecimiento de capacidades de los principales interesados; y la participación activa de las comunidades concernidas. (p. 137)

En definitiva, estrechar los lazos entre los centros educativos y los centros culturales, para generar un laboratorio donde construir un futuro compartido por las comunidades, transformando, valorizando el territorio, e incidiendo en el paisaje, poniendo en marcha un proceso participativo de aprendizaje (Almansa, 2013; Criado, 2011; Funari, 2001).

3. Metodología

La metodología utilizada es el Aprendizaje basado en proyectos. La inclusión de la arqueología en el aula permite diseñar y establecer una serie de actividades, charlas, conferencias, cursos e incluso visitas escolares que desarrollen metodologías activas dentro del aula, haciendo que el alumnado sea el protagonista de la actividad o desarrollar actividades lúdicas y participativas, que generen un aprendizaje sólido y profundo. De esta forma, para la realización de este proyecto se realizaron diferentes actividades:

1. Charlas y conferencias realizadas por expertos en el mundo indígena, e incluso la representación de rituales o elementos artísticos provenientes del pasado indígena.
2. La realización de talleres y cursos destinados al aprendizaje de las técnicas artesanales que provienen del pasado indígena. Destacan la realización de talleres de realización de casabe o del manejo del barro que permite al alumnado participar de forma activa y además comprender el proceso de realización de estas actividades artesanales.
3. Participación en el inventario y catalogación de las piezas arqueológicas del Museo Maguá, aprendiendo a reconocer en el desarrollo el uso, la forma, los materiales sobre los que están realizados las diferentes herramientas y objetos de la colección del museo. También esta actividad genera destrezas y conocimientos en el alumnado de

catalogación, numeración y seriación de colecciones, además del manejo de programas informáticos asociados como el diseño de una base de datos en Access.

4. Por otro lado, también se realizó el diseño de la página web, tanto del contenido como de la estética y la forma de la página, aplicando los conocimientos digitales y tecnológicos, y generando valores sobre la importancia de la conservación, preservación y valor histórico de los objetos catalogados.

4. Resultados

Los resultados más visibles son la realización y el cumplimiento de varios de los objetivos trazados al inicio del proyecto. Por un lado, se finalizó la catalogación y el inventario de las piezas arqueológicas del museo Maguá, de la cual disponemos de una base de datos con todas las piezas identificadas y su descripción. Destacar también la realización de la página web del Museo, activa y en funcionamiento, donde se puede encontrar información acerca del propio museo y de las actividades que se van a desarrollar en el futuro. De igual forma, se ha realizado una bitácora o una memoria que recoge todas las actividades desarrolladas por el grupo de estudiantes implicados en el proyecto y, por último, la realización de un trabajo de investigación que recoge datos sobre el pasado indígena de la isla y las principales características de las sociedades taínas.

En el ámbito educativo, los resultados con mayor impacto que se han obtenido en este proceso han sido, por un lado, la mejora de la comprensión del pasado indígena de la isla a través del uso del patrimonio en el aula y, por otro lado, la obtención de competencias fundamentales por parte del alumnado. De estas, cabe señalar en primer lugar, la competencia ética y ciudadana, ya que a través de la realización de este proyecto el alumnado obtuvo unas actitudes de conocimiento, respeto y compromiso con la sociedad, su identidad y la preservación del patrimonio público. Pero además, se desarrolló la competencia comunicativa ya que el estudiante es capaz de expresar y difundir el beneficio de sus sentimientos y de los valores culturales.

Del mismo modo, al incluir a la comunidad educativa dentro del proceso de toma de decisiones sobre la preservación de los bienes culturales, el alumnado es capaz de desarrollar la competencia de resolución de problemas al tener que plantear distintas estrategias que consigan atraer más el interés de la sociedad y las comunidades locales en la conservación de la identidad regional y del patrimonio público. Para concluir, mencionar también la competencia científica y tecnológica, al trabajar con problemáticas que necesitan del desarrollo de las TIC. Todo ello ayudó a relacionar activamente al alumnado con el museo, con el patrimonio, y generó una sensibilidad de este hacia la importancia, el valor y la necesidad de conservar y proteger el patrimonio público e histórico.

5. Conclusiones

En definitiva, la realización de este proyecto permitió que los diferentes grupos de alumnos y alumnas que participaron en las diferentes actividades planteadas por el proyecto,

desarrollaran una actitud diferente en su percepción y en la forma de valorar positivamente el patrimonio histórico y público.

A través de la participación activa del alumnado, se pudo comprobar cómo al término del mismo, las y los estudiantes eran mucho más conscientes del valor histórico y cultural de los objetos arqueológicos, de las técnicas artesanales tradicionales, de los ritos o celebraciones populares y se generó en ellos y ellas la necesidad de conservar, preservar y proteger estos elementos de la sociedad. De esta forma, al vincular estrechamente un museo y un centro educativo, generamos una relación sólida entre ellos que beneficia por un lado al alumnado, ya que adquiere competencias educativas clave, pero además nos asegura un desarrollo sostenible creando una continuidad del espacio cultural en el futuro y una mayor participación en los mecanismos de divulgación del museo.

Con estas reflexiones contribuimos a destacar los beneficios obtenidos y el potencial educativo de introducir la arqueología en el aula de ciencias sociales de Secundaria.

6. Referencias bibliográficas

- Almansa Sánchez, J. (2011). Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de la arqueología pública «a la española». *ArqueoWeb: Revista sobre Arqueología en Internet*, 13, 87-107. <https://r.issu.edu.do/?l=566ZtX>
- Almansa, J. (2013). Introducción. En J. Almansa (Ed.), *Arqueología pública en España* (pp. 1-12). Madrid, España: JAS Arqueología.
- Criado, F. (2011). El futuro de la arqueología en España. En J. Almansa (Ed.), *El futuro de la arqueología en España* (pp. 55-60). Madrid, España: JAS Arqueología.
- Funari, P. P. (2001). Public archaeology from a Latin American perspective. *Public Archaeology*, 1(4), 239-243. <https://doi.org/10.1179/pua.2001.1.4.239>
- Richardson, L.-J., & Almansa, J. (2015). Do you even know what public archaeology is? Trends, theory, practice, ethics. *World Archaeology*, 47(2), 194-211. <https://doi.org/10.1080/00438243.2015.1017599>
- Shutterland, J. (2011). Archaeology time with Miss Jessica. *AP: Online Journal in Public Archaeology*, 1, 55-72. <http://dx.doi.org/10.23914/ap.v1i2.7>
- UNESCO (2014). *Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo*. Manual metodológico 1. Sostenibilidad del patrimonio, 132-140. <https://r.issu.edu.do/?l=5673MK>